

daşımaq üçün innovasiya texnologiyalarından istifadə mexanizmlərini analiz edərək deyə bilərik ki, universitetlər: -innovasiyalı təhsilə nail olmaq üçün real əmək bazarında mütəxəssisə lazımı biliklə universitetdə tədris edilən biliklər müqayisə olunmalıdır. Beləliklə dünyada baş verən elmi və texnoloji yeniliklər və dəyişikliklər daim izlənməli və dəyərli innovasiyalar ölkəuniversitetlərinə tətbiq olunmalıdır.

NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR

Nəticə olaraq iqtisadiyyatın modernləşməsi və yerli məhsulların rəqabət qabiliyyətinin artırılmasının aktuallığı, iqtisadi cəhətdən inkişaf edən ölkələrin təcrübəsinin tətbiqi və innovasiya fəaliyyətinin strateji və təşkilati cəhətdən formalaşması prosesi zamanı alınmış nəticələr aşağıdakı kimi ümumiləşdirilmişdir. İnnovasiya sistemində informasiya resurslarından istifadə mexanizminin təkmilləşdirilməsi xüsusiyyətləri və informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. İnnovasiya yönümlü sahibkarlığın təkmilləşdirilməsi istiqamətləri və kadr hazırlığının inkişafında innovasiya texnologiyaları elm və innovasiya tutumlu sahələrə yönəldilməlidir:

- innovativ layihələrin reallaşdırılması və bu sahəyə qrantları verilməsinin tətbiqi;
- fiziki şəxslər və biznes adamlarının dividendlərində güzəştli vergi;
- innovativ şirkətlərin səhmlərinin qəbulu;
- sahibkarlara dəstək məqsədilə xidmət mərkəzinin yaradılması və yaxud da dövlət tərəfindən biznes inkubatorların yaradılması dəstəyi;
- sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq niyyəti olan şəxslərə dövlət tərəfindən xüsusi güzəştlərin edilməsi, aşağı bank faizləri ilə kreditlər ayırmaq, vergi və gömrük güzəştləri və s. etmək;
- elm adamlarına, yenilikçi alimlərin maddi təminatının reallaşdırılmasına nail olmaq, eləcə də alimlərin öz ixtiralarını sınaqdan keçirdə bilmək imkanı yaratmaq və müasir laboratoriya şəraitinin yaradılmasına nail olmaq;
- uzunmüddətli strateji nailiyyət kimi universitet və elm və innovasiya mərkəzi ilə qarşılıqlı əməkdaşlığın qurulmasına nail olmaq;
- kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə bağlı kənd təsərrüfatı sığorta mexanizmini işləyib, tətbiq etmək;

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Hüseynova A.D. Elmi İnnovasiyalar Mərkəzinin məlumat ehtiyatlarının toplanması üzrə fəaliyyəti / «Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyanın rolu» III Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı: Elm, 2009, s. 8-10.
2. Hüseynova A.D. İnformasiya fəaliyyətinin iqtisadi mahiyyəti // AMEA Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası, 2010, №3, s. 133-138.
3. Hüseynova A.D. İnformasiya-analitik fəaliyyətin təşkili //AMEA Xəbərləri. Elm və İnnovasiya seriyası, 2010, №3, s. 42-47.
4. Qasimov F.H. Azərbaycanca dövlət innovasiya siyasəti // AMEA-nın Xəbərləri, Elm və İnnovasiya seriyası, 2010, №3(4), s. 7-14.5.
5. Qasimov F.H., Nəcəfov Z.M. İnnovasiyalar: yaranması, yayılması və inkişaf perspektivləri. Bakı: Elm, 2009, 416 s.
6. Qasimov F.H., Nəcəfov Z.M. Milli innovasiya sisteminin kompleks proqramı // AMEA Xəbərləri. Elm və innovasiya seriyası, 2011, № 1(5), s. 3-9.
7. Акимов А.А., Гамидов Г.С. Системологические основание инноватики, С. Петербург, 2002.
8. http://unec.edu.az/application/uploads/2015/05/babazade_nazrin.
9. http://dspace.bhos.edu.az/xmlui/bitstream/handle/123456789/760/kitab_A5.pdf?sequence=1
10. <http://library.aseu.edu.az/images/elektronkitablar//29.pdf>
11. http://www.economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=3277:sid-2015-1-rub&catid=22:ümumi-məlumat&lang=az
12. http://elibrary.bsu.az/yenii/iqtisadkitablar\226_innovasiya.pdf
13. <http://kayzen.az/blog/menecment/448/kiçik-innovasiya-biznesi-fəaliyyətinə-dövlət-köməyi-və-onun-hüquqi-tənzimlənməsi-sistemi.html>

UOT: 334.724.6

AZƏRBAYCANDA DÖVLƏT XİDMƏTİNİN KEYFİYYƏTİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİNDƏ ELEKTRON HÖKUMƏT İNNOVATİV TEKNOLOGİYALARINDAN İSTİFADƏNİN İNKİŞAFI

Xəyalə İBRAHİMOVA

UNEC Azərbaycan

khayala.hashimova@gmail.com

Elçin SÜLEYMANOV

Bakı Mühəndislik Universiteti

elsuleymanov@beu.edu.az

XÜLASƏ

İnternet texnologiyalarının sürətli inkişafı və istifadə sahəsinin daim artması ilə, təklif olunan bəzi ictimai xidmətlərdə internet texnologiyalarından istifadə etməklə xidmət keyfiyyəti də sürətlə artır. İndi inkişaf etmiş ölkələrdə dövlət xidmətlərinin əksəriyyəti elektron xidmət kimi təqdim olunur. İnnovasiya metodları ilə dövləti idarəetmə anlayışı və dövlət tərəfindən təklif olunan xidmətin keyfiyyətinin artırılmasında elektron hökumətin quruluşunun əhəmiyyəti hər gün artır. Azərbaycan həm internet infrastrukturunu baxımından, həm də əhalinin internetdən və digər innovativ texnologiyalardan səmərəli istifadə etmək potensialı yüksək olduğundan bu sahədə ən sürətlə inkişaf edən ölkələrdən biridir. Xüsusilə ölkəyə gələn neft gəlirlərinin bir hissəsi müasir innovativ texnologiyaların ölkəyə gətirilməsinə xərclənir. Bu araşdırmanın məqsədi son on ildə Azərbaycanda dövlət idarəetmə sahəsində tətbiq olunan yenilikləri və elektron hökumət tətbiqlərini və bunun dövlət xidmətinin keyfiyyətinə təsirini araşdırmaqdır. Azərbaycanda dövlət xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi baxımından son illərdəki inkişaf, ASAN xidmət, E-imza, ASAN imza, Elektron vergi sistemi və bu istiqamətdə innovativ dövlət qulluğu sahəsində baş verən inkişaf araşdırmanın mövzusunun təşkil edir və araşdırmanın sonunda sistemin səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı təkliflər verilir.

Açar sözlər. Elektron hökumət, ASAN xidmət, Elektron vergi, Elektron imza, Asan imza.

DEVELOPMENT OF E-STATE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY IN IMPROVING PUBLIC SERVICE QUALITY IN AZERBAIJAN

ABSTRACT

The rapid development of the Internet technologies and the continuous increase in the usage area, increase the service quality and speed by utilizing the internet technologies in some of the public services provided. Most of the public services are now provided as electron in developed countries. The concept of state management through innovation methods, the importance of e-government structure in increasing the speed of the state provided by the state is increasing every day, Azerbaijan is also one of the fastest developing countries as it is an internet infrastructure and its population is highly effective on the internet and other innovative technologies. Particularly, some of the oil revenues coming to the country are spent on modernization of modern technologies. The aim of this study is to examine the effects of innovation and e-government applications in the field of public administration in Azerbaijan over the last decade and its impact on public service quality. Developments in recent years in terms of increasing the quality of public service in Azerbaijan, ASAN service, E Signature, ASAN Signature, Electronic tax system and other innovations in the field of public service have constituted the subject of the research and at the end of the study proposals have been made to increase the efficiency of the system.

Key Word: E-Government, ASAN Service, E-Tax, E-Signature, Asan Signature.

Giriş

Son dövrdə İnternetin geniş yayılması və şəbəkəli texnologiyalardan hər kəsin sürətlə istifadə etməsi bu texnologiyaların dövlət xidmətlərində də geniş istifadə olunmasını zəruriləşdirir.

Hökumətlərin inzibati quruluşla birlikdə təqdim etdiyi xidmət konsepsiyası və xidmətlərdən istifadə sahəsi daim dəyişir. Təqdim olunan dövlət xidmətlərində internet texnologiyalarından istifadə etməklə xidmət keyfiyyətini artırmaq əsas məqsəddir. Dünyada hər gün dövlət-vətəndaş münasibətlərinin quruluşu dəyişir və vətəndaşların vaxt itkisi problemi hər gün azalır. Eyni zamanda, bu texnologiyaların istifadəsi ilə iqtisadi üstünlük əldə edilir.

İnformasiya texnologiyalarının sürətli dəyişməsi və internetin sürətlə genişlənməsinin rahatlığı çətin dövlət quruluşunda da dəyişiklik tələb etmişdir. Bu ehtiyac, dövlət xidmətinin köhnə çətin quruluşunu dəyişdirmiş və vətəndaşlara elektron vasitələrdən istifadə edərək daha sürətli xidmətlərin göstərildiyi elektron hökumət konsepsiyasının ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur. Xüsusilə ABŞ, Kanada, Niderland, Yaponiya və Cənubi Koreya kimi iqtisadi cəhətdən güclü ölkələr bu sahədə lider ölkələrdir. Avropanın dünyanın ən dinamik və rəqabətli bazarına çevrilməsini hədəfləyən bu təşəbbüs, namizəd ölkələrdə də oxşar planı izləmişdir. Əslində proqram yalnız namizəd ölkələrlə məhdudlaşmır. Bu proqram çərçivəsində qonşu ölkələrdə Elektron hökumət layihələri dəstəklənir və bu layihələrə xeyli miqdarda kredit verilir. Avropa coğrafiyasında bu proqram:

- İnformasiya cəmiyyətinin əsaslarının yaradılması;
- Daha ucuz, sürətli və daha təhlükəsiz internetin təmin edilməsi;
- İnsanlara investisiya;
- İnternet istifadəsini artırmaq məqsədini daşıyır.

Kanada, ABŞ, Sinqapur və Koreya kimi ölkələrin təcrübəsi göstərmişdir ki, elektron hökumət binasında iki model var – Qərb (Kanada, ABŞ) və Şərq (Sinqapur, Koreya) modeli. Bu modellərin müqayisəli təhlilinə əsasən belə nəticəyə gəlmək olar ki, bütün ölkələr üçün vahid model yoxdur.

Elektron hökumət ölkəmizdə yaşayan bütün vətəndaşlara dövlət qurumları tərəfindən informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə informasiya və elektron xidmətlərin göstərilməsinə şərait yaradır. Covid -19 pandemiyası səbəbi ilə sosial sferada insanlar arasında məsafənin qorunması mühüm amillərdən birinə çevrilmiş, elektron hökumət xidmətlərindən daha çox istifadə olunmağa başlanılmışdır. Pandemiya sosial məsafəni artırırsa da elektron hökumət xidmətləri dövlət qurumları ilə vətəndaşlar arasındakı məsafəni azaltmağa nail olmuşdur.

Elektron dövlətə keçid digər inkişaf etməkdə olan ölkələr kimi Azərbaycan üçün də çox vacibdir. Bu sahədə irəliləyiş əldə etmək üçün Azərbaycanda internet infrastrukturuna qoyulan investisiyaların əhəmiyyətinə önəm verilməli və dövlət qurumlarının bu məsələyə həssaslığı artırılmalıdır. Elektron Hökumət tətbiqetmələri uğurlu olduğu təqdirdə bu günə qədər səhvlərə yol açan problemlər aradan qaldırılır, çünki bu həm öz daxilindəki ictimai əməliyyatları, həm də cəmiyyətlə vətəndaş arasındakı əməliyyatları asanlaşdırar. Bununla yanaşı, son illərdə elektron hökumətin geniş yayılması Azərbaycan və bənzər postsovet ölkələri üçün bürokratik əngəllər və korrupsiya üçün reseptdir.

Azərbaycanda elektron hökumətin tətbiqi prosesi

Azərbaycanda "Elektron Hökumət" in qurulması, beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "2010-2012-ci illərdə Azərbaycanda rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan)", "Elektron Hökumət

Xidmətləri haqqında" 23 may 2011-ci il tarixli qərarı Fərman-Qanun Azərbaycanla elektron hökumətin tətbiqi prosesi və digər qanuni tənzimləmələr üçün müəyyən tədbirlər haqqında hüquqi baza qurmuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Dövlət Qulluğu və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi bu sahədə işin əlaqələndiricisi kimi "Elektron Hökumət" in formalaşmasında digər dövlət qurumları ilə sıx əməkdaşlıq edir və müvafiq infrastrukturun yaradılması ilə bağlı işləri həyata keçirir.

Elektron imzaların istifadəsi üçün Milli Sertifikat Xidmət Mərkəzi yaradılıb. Dövlət informasiya sistemləri arasında məlumat mübadiləsi üçün infrastruktur qurulub, "Elektron Hökumət" portalı hazırlanaraq istifadəyə verilmişdir. Bütün dövlət qurumları onlardan istifadə edən vətəndaşlara elektron xidmətlər göstərə bilər.

Hazırkı vəziyyətdə neft və qaz sektorları Azərbaycan iqtisadiyyatının lokomotivi kimi qəbul edilir və iqtisadi artım ondan əldə edilən gəlirlərlə reallaşır. Məlumdur ki, Azərbaycanda neft və qaz ehtiyatlarının məhdud olması səbəbindən bu inkişaf uzunmüddətli perspektivdə həyata keçirilə bilməz. Hökumət proqramı çərçivəsində prioritet sektor olaraq İKT nəzərdə tutulur və bildirilir ki, bu sektora qoyulacaq daxili və xarici sərmayələr sayəsində, yaxın 10-15 ildə Azərbaycanda İT sektorundan əldə ediləcək gəlirlər neftdən əldə olunan gəlirlərlə rəqabət edə bilər. Qeyd olunan məsələlərdə elektron hökumətin xüsusi yeri var və sahənin inkişaf səviyyəsi təklif olunan məqsədə çatmağa təsir edən amillərdəndir. Bu yanaşmalardan biri 2005-ci ildə ölkədə "Elektron Azərbaycan" Dövlət Proqramının qəbul edilməsidir. Bu sahədə real addımlardan biri "Elektron Azərbaycan" Dövlət Proqramı çərçivəsində "Elektron Hökumət" yaradılması üçün 2005-2008 və 2010-2012-ci illər üçün Tədbirlər Planının hazırlanmasıdır.

Eyni zamanda, 2013-cü ilin Azərbaycanda İnnovasiya Texnologiyaları ili kimi qeyd olunması bu sahədə vacib vəzifələrin icrasını sürətləndirdi. Son on ildə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) gündəlik həyatımızın müxtəlif sahələrində mühüm rol oynamışdır. Bu sahələr turizmdən səhiyyə, bankçılıq, ticarət, işgüzar ünsiyyət, sosial rabitə və fərdi və dövlət qurumları arasındakı münasibətləri də əhatə edir. E-Xidmətlər, kompüter əsaslı bir vasitə ilə lazımi işləri asanlaşdırmaq və yerinə yetirmək məqsədi daşıyır.

Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqazda bu sahə üzrə Milli Strategiya qəbul edən yeganə ölkədir. Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı sahəsində dövlət proqramı (2005-2008) hazırlanmış və təsdiq edilmişdir. 2005-ci ilin iyul ayından etibarən BMT İnkişaf Proqramı ilə "BM Milli Elektron İdarəetmə Şəbəkəsi Təşəbbüsü" (Azdatacom) layihəsi həyata keçirilməyə başlandı. Bu layihənin həyata keçirilməsi nəticəsində İKT-dən istifadə edən dövlət strukturlarının imkanları artırılacaqdır.

Elektron hökumətin inkişaf indeksini hesablayarkən aşağıdakı üç əsas göstərici istifadə olunur:

1. Onlayn xidmət indeksi;
2. Telekommunikasiya infrastrukturunu indeksi;
3. İnsan kapitalı indeksi.

Bu sorğunun nəticələrinə görə, Azərbaycan son illərdə postsovet ölkələri arasında mövqeyini yaxşılaşdıran ölkələrdən biridir. BMT hesabatındakı ikinci vacib indeks Elektron İştirak indeksi (E-İştirak)-dır. Böyük Britaniya dünya e-İştirak İndeksi arasında liderdir. İkinci yeri iki ölkə Yaponiya və Avstraliya bölüşür.

Cədvəl 1. Postsovet ölkələrinin elektron iştirak indeksində Azərbaycanın mövqeyi

No	Country Name	E-government survey 2016	E-government survey 2014	Difference
1	Rusiya	32	30	-2
1	Ukrayna	32	77	+45
2	Azərbaycan	47	77	+30
2	Özbəkistan	47	71	+24
3	Moldova	50	40	-10
4	Qırğızıstan	67	81	+14
4	Qazaxıstan	67	22	-45
5	Belarus	76	55	-21
5	Gürcüstan	76	49	-27
6	Ermənistan	84	59	-25
7	Tacikistan	149	158	+9
8	Türkmənistan	179	158	-21

Mənbə: <https://publicadministration.un.org/egovkb/az-us/Reports/UN-E->

"Elektron Hökumət" prinsipləri:

- Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğunluq;
- İnformasiya, dövlət və milli maraqların qorunması sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi;
- İstifadəçiləri verilən məlumatların tamlığı, dəqiqliyi, aktuallığı, təhlükəsizliyi və etibarlılığı iləvaxtında təmin etmək;
- Dövlət qurumları arasında vəzifə və məsuliyyət bölgüsü.

Bu gün Azərbaycanda elektron hökumətin əsas xüsusiyyətlərindən biri hesab olunan elektron imza da uğurla tətbiq olunur. Elektron imza və elektron sənəd haqqında qanun qəbul edildikdən sonra bu xidməti Nəqliyyat, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi mərkəzi icra orqanı olaraq "Elektron imza" həyata keçirib. Mərkəz 2011-ci ilin sentyabr ayında fəaliyyətə başladığı gündən etibarən əhalinin müxtəlif təbəqələrinə, yəni sadə vətəndaşlara, hüquqi şəxslərə, sahibkarlara və dövlət qulluqçularına və s. xidmət göstərir.

Digər bir seçim, GSM operatorları tərəfindən təklif olunan "ASAN İmza" (Mobil Şəxsiyyət), mövcud olan bütün elektron xidmətlərdən istifadə etməyə imkan verir. Qeyd etmək lazımdır ki, "Asan İmza" mobil elektron imza xidmətindən ölkə daxilində müxtəlif dövlət və özəl qurumlar tərəfindən təqdim olunan 650-dən çox elektron xidmət tərəfindən istifadə edilir. Bu elektron xidmətlərə vergi, gömrük, maliyyə, təhsil və bir çox digər sahələri misal göstərmək mümkündür.

"AVIS" və "AVIS - 2" - Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi üçün Vergi Məlumat Sistemi. Avtomatik Vergi Məlumat Sistemi

Azərbaycan Respublikasının vergi sistemində bütün səviyələrdə məlumat axını korporativ şəbəkə sistemi üzərindən Azərbaycan Respublikası Vergi İdarəsinin Avtomatik Vergi Məlumat Sistemi (AVIS) vasitəsilə həyata keçirilir. AVIS 2006-cı ildən fəaliyyət göstərir. AVIS-in əsas məqsədi büdcənin vergi hissəsinin tam və vaxtında ödənilməsinə təmin etmək və çevik və səmərəli vergi idarəetməsinin həyata keçirilməsi üçün effektiv informasiya dəstəyini təmin etməkdir. Bu sistem yerli vergi administrasiyalarının korporativ fəaliyyətlərini birbaşa vergi ödəyicilərinin münasibətlərinə elektron şəkildə gətirmək, internetdə digər dövlət qurumları ilə inteqrasiya etmək və müxtəlif iqtisadi təhlillər və proqnozlar vermək bacarığını təmin etmək məqsədi daşıyır. Sistem Vergilər Nazirliyinin bütün məlumatlarını vahid məlumat zonasında